

7. <https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions>
8. Андрияшина Н. П., Козлова Т. В. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Элементарный уровень. Общее владение. Пятое издание. Санкт-Петербург: Златоуст, 2019.
9. Общевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка. Москва: Московский государственный лингвистический университет, 2003. 256 стр. <https://rm.coe.int/168045b15e>

Sabirov Ne‘mat Kazakbaevich, dotsent, Farg‘ona davlar universiteti

Orcid: 0009-0000-1960-9666 e-mail: sabirov.nemat60@gmail.com

Gurina Anastasiya, 4-bosqich talabasi, Farg‘ona davlar universiteti

Orcid: 0009-0006-9356-974X e-mail: gurina.ana24@gmail.com

RUS VA O‘ZBEK ADABIYOTI HIKOYALARIDA HAQIQAT TASVIRIGA QIYOSIY YONDASHUV

Annotatsiya: Maqolada rus va o‘zbek hikoyachiligida voqelikni tasvirlashning qiyosiy yondashuvi o‘rganiladi. Anton Pavlovich Chekhovni va O‘lmas Rahimbekovich Umarbekovni hikoyalari asosida badiiy voqelikni aks ettirish usullari tahlil qilinadi. Mualliflarning realizmga xos umumiy jihatlari hamda milliy xususiyatlari ochib beriladi. Psixologizm, badiiy detal, ijtimoiy muammolar va muallif pozitsiyasining roli alohida ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijasida voqelik tasviri har bir adabiyotda o‘ziga xos shaklda namoyon bo‘lishi, biroq inson va jamiyat muammolarini yoritishda umumiylik mavjudligi aniqlanadi.

Kalit so'zlar va iboralar: realizm, voqelik, qiyosiy tahlil, psixologizm, badiiy detal, milliy kolorit, o‘zbek adabiyoti, rus adabiyoti.

THE COMPARATIVE APPROACH TO THE REPRESENTATION OF REALITY IN RUSSIAN AND UZBEK SHORT STORIES

Annotation: The article examines the comparative approach to the representation of reality in Russian and Uzbek short stories. Based on the works of Anton Pavlovich Chekhov and Ulmas Rakhimbekovich Umarbekov, the study analyzes artistic methods of depicting reality and identifies both universal and national features of realism. Special attention is paid to psychological depth, artistic detail, social issues and the author’s position. The article concludes that reality is reflected differently in each literary tradition, while maintaining a common focus on human and social problems.

Keywords and phrases: realism, reality, comparative analysis, psychology, artistic detail, national identity, Russian literature, Uzbek literature.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИЗОБРАЖЕНИЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В РАССКАЗАХ РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Аннотация: В статье рассматривается сравнительный подход к изображению действительности в русской и узбекской литературе на примере рассказов Антона Павловича Чехова и Ульмаса Рахимбековича Умарбекова. Анализируются художественные средства, с помощью которых авторы раскрывают особенности восприятия реальности: композиция, система образов, психологизм и стилистика. Показано, что при общей установке на реалистическое изображение жизни каждый писатель формирует собственную модель художественного мира, обусловленную национальной традицией и историческим контекстом.

Ключевые слова: реализм, действительность, сравнительный анализ, Чехов, Умарбеков, психологизм, художественная деталь.

Введение.

Изображение действительности является одной из центральных задач художественной литературы. В разных национальных традициях реализм как метод приобретает специфические формы, отражающие особенности культурного и исторического развития общества. В русской и узбекской литературе проблема художественного отражения реальности занимает важное место, однако реализуется по-разному. Особенно ярко это проявляется в жанре рассказа, где через частные жизненные ситуации раскрываются общие закономерности человеческого существования.

В творчестве Чехова действительность предстает через призму повседневности, психологических состояний и подтекста. В прозе Умарбекова она связана с социальными процессами, нравственными конфликтами и национальными традициями. Сопоставление их произведений позволяет глубже понять специфику художественного мышления и способы изображения мира.

Обзор и анализ литературы.

Творчество Чехова неоднократно становилось объектом литературоведческих исследований. Учёные отмечают его новаторство в области реалистической прозы, внимание к внутреннему миру человека, отказ от традиционного сюжетного развития и использование подтекста как основного художественного приёма.

В русском литературоведении Чехов рассматривается как мастер психологического реализма, чья проза отражает кризис личности и сложность человеческого существования. В узбекском литературоведении же значительное внимание уделяется проблеме связи литературы с жизнью общества. Исследователи подчёркивают, что творчество Умарбекова отражает процессы социальной трансформации, взаимодействие традиций и современности, а также нравственные поиски личности.

Несмотря на большое количество исследований, сравнительный анализ подходов к изображению действительности в русской и узбекской малой прозе разработан недостаточно полно, что и определяет актуальность этой статьи.

Методология исследования.

Основу данного исследования составляет целостный литературоведческий подход, включающий элементы различных видов анализа.

Сравнительно-типологический метод позволяет сопоставить особенности изображения действительности в рассказах представителей разных культур, выявляя как общие закономерности, так и национально-специфические черты. Структурно-семантический анализ направлен на изучение композиции произведений, системы

образов и роли художественных деталей в раскрытии смысла. Психологический метод используется для более пристального рассмотрения внутреннего мира персонажей, их мотивации и нравственного выбора. Также применяется метод целостного анализа текста, позволяющий изучать произведения как единую художественную систему. Комплексное использование данных методов обеспечивает всестороннее и глубокое понимание способов художественного отражения действительности.

Анализ и результаты.

В рассказах Чехова действительность изображается через обыденные ситуации, которые приобретают глубокий смысл благодаря художественным деталям и подтексту. Автор избегает прямых оценок, позволяя читателю самостоятельно интерпретировать происходящее.

Героями Чехова являются обычные люди, живущие в мире повседневности, где скрываются внутренние конфликты, чувство неудовлетворённости и духовный кризис. Важную роль играют паузы, недосказанность и символические детали, создающие многослойность повествования.

В рассказах Умарбекова изображение действительности строится на сочетании реалистической точности и социальной направленности. Автор показывает изменения в жизни общества, проблемы нравственного выбора и влияние традиций. Его герои находятся в ситуации внутреннего конфликта, однако их поступки чаще получают определённую нравственную оценку. В произведениях присутствует ярко выраженный национальный колорит, отражающий особенности узбекской культуры и быта.

Сравнительный анализ показывает, что оба писателя стремятся к правдивому изображению действительности, но используют разные художественные стратегии. Чехов тяготеет к психологической глубине и недосказанности, тогда как Умарбеков акцентирует внимание на социальной проблематике и моральных аспектах жизни. Из вышеприведённого материала складывается вывод, что различие их художественных подходов обусловлено не только индивидуальным стилем, но и особенностями национально-культурного и исторического контекста.

Заключение.

Исходя из наблюдений можно утверждать, что сопоставительный анализ способов изображения действительности в русской и узбекской литературе позволяет определить как общие закономерности реализма, так и его национально-обусловленные проявления. Творчество Антона Павловича Чехова и Ульмаса Рахимбековича Умарбекова наглядно показывает, что характер художественного отражения жизни формируется под влиянием исторической эпохи, культурной среды и индивидуального мировосприятия автора. В их произведениях человек предстает как сложная и противоречивая личность, находящаяся в постоянном взаимодействии с окружающей действительностью, при этом каждый писатель использует свою собственную систему художественных средств для раскрытия этой сложности. Различия в их подходах свидетельствуют о многообразии форм реалистического искусства, что в который раз подчёркивает важность сравнительного литературоведения как эффективного инструмента более глубокого осмысления художественной литературы в целостной картине.

Список использованной литературы

1. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы / Пер. со словац. - М.: Прогресс, 1979.

2. Чехов А. П. Крыжовник // Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. - М.: Наука, 1986.
3. Умарбеков, У. Р. Приключения 1972—1973 (сборник) / Ульмас Умарбеков. - М.: Молодая гвардия, 1973.
4. Намазов Н. Узбекско-русские литературные связи. Дисс...к.ф.н. - Самарканд, 1981.
5. <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1379>